

**РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ У СТУДЕНТОВ
ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН**

Алиева Фотима Алишер кизи,

Алиева Р.А

*Магистр кафедры «Теории методике дошкольного образования
Андижанский Педагогический институт
Андижанский Государственный университет*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7618622>

Аннотация: В данной статье освещены вопросы развития профессионально-творческих способностей у студентов высших учебных заведений, указана роль педагога с высокоразвитыми творческими способностями. Поэтому, работая со студентами в вузе, преподавателям необходимо развивать у них творческие способности, а для реализации поставленной задачи включать их в различные виды деятельности с целью развития данных качеств и способностей.

Ключевые слова: креативность, творческий потенциал, творческий процесс, моделирование, способность

Введение

Зарождающееся общество рыночных отношений в Узбекистане ускорило процессы реформирования образования,

все больше подчиняя эти изменения логике не государственного, а общественного развития. Современному обществу необходим творческий специалист, способный

самостоятельно пополнять свои знания, ориентироваться в стремительном потоке научной и технической информации, предвидеть тенденции развития научно-технического прогресса, умеющий критически мыслить, вырабатывать и защищать свою точку зрения.

Задача воспитания специалиста нового типа требует целенаправленного формирования заданных интеллектуальных и личностных качеств, мотивации и действенно-практических основ познавательной активности, развития творческих способностей студентов в учебно-воспитательном процессе.

Значительные изменения, которые произошли в Узбекистане на современном этапе в системе высшего образования, повлекли за собой серьезные изменения в вопросе подготовки специалистов для образовательных учреждений. В современных реалиях сейчас востребованы специалисты, качество подготовки которых определяется не только уровнем их теоретических знаний, но и приобретением необходимых навыков в процессе усвоения учебных дисциплин

В нашей Республике разработана Концепция развития

системы высшего образования до 2030 года исходя из потребностей социальной сферы и отраслей экономики на основе обеспечения прочной интеграции науки, образования и производства в целях улучшения качества образования, подготовки конкурентоспособных кадров, эффективной организации научной и инновационной деятельности, развития международного сотрудничества. Стратегическими целями развития системы высшего образования являются:

повышение качества подготовки высококвалифицированных кадров, развитие человеческого капитала на основе требований рынка труда для модернизации и стабильного социально-экономического развития страны;

создание необходимых условий для повышения уровня охвата высшим образованием, подготовки высококвалифицированных, креативно и системно мыслящих кадров на основе международных стандартов, способных самостоятельно принимать решения для реализации их интеллектуальных способностей и формирования в качестве духовно развитой личности;

формирование здоровой конкурентной среды, повышение привлекательности и обеспечение конкурентоспособности сферы на международном уровне.

Цель исследования состоит в разработке научных рекомендаций по развитию профессионально-творческих способностей у студентов высших учебных заведений.

Одной из наиболее актуальных задач высшей школы является развитие творческих способностей студентов. Специалист с высокоразвитыми творческими способностями успешен не только в своей профессиональной деятельности, он обладает такими качествами личности, которые помогают ему в реализации намеченных планов и поставленных профессиональных задач, выстраивать продуктивное взаимодействие с окружающими его людьми. Поэтому, работая со студентами в вузе, преподавателям необходимо развивать у них творческие способности, а для реализации поставленной задачи включать их в различные виды деятельности с целью развития данных качеств и способностей.

Творческий потенциал студента - интегративное качество, отражающее наличие возможностей к развитию

творческой активности, познавательной самостоятельности и креативных способностей.

Развитие творческих способностей студента можно представить в виде перечня условий, соблюдение которых впоследствии развивает неординарность мыслей, возможность нестандартно действовать в различных ситуациях, генерировать инновационные идеи. Среди них можно выделить:

1. Выявление личных интересов студентов - это первый этап в системе развития творческих способностей, тесно связанный с дальнейшим планированием и организацией учебного процесса.

2. Свободный выбор заданий и проектов - важно создать ситуации обнаружения учебной или производственной задачи, сформулировать вопрос, требующий решения.

3. Создание творческой обстановки - этап формирует максимальное понимание предмета изучения. Необходимо, насколько это возможно, погрузить студентов в такую среду и систему отношений, которые стимулировали бы его самую разнообразную творческую деятельность.

4. Ситуация мотивации - данный этап характерен особыми условиями, при которых у студентов формируется максимальный интерес не только к результату, но и к самому процессу достижения этих результатов.

5. Включение студентов в творческий процесс - от участников требуется максимальное напряжение сил (способности развиваются тем успешнее, чем чаще в своей деятельности человек добирается до границ своих возможностей и постепенно расширяет свои границы).

6. Демонстрация результатов - данный завершающий этап послужит наглядности завершения процесса, также понимания важности достигнутого и живому интересу к продолжению дальнейшего творческого пути.

Традиционный учебный процесс в вузах направлен в основном на развитие памяти обучающихся при овладении знаниями и в меньшей степени - на развитие творческого мышления, в то время как в профессиональной деятельности творческое мышление является приоритетным. При этом традиционно сложившемуся педагогическому процессу присущ обычно нетворческий характер,

определяющий предъявление учащимся знаний и фактов в готовом виде и организующий деятельность этих учащихся «по образцу». Такой подход формирует у последних репродуктивное мышление, интеллектуальную пассивность и безынициативность, в то время как будущему инженеру и ученому необходимо продуктивное творческое мышление. Все виды контроля, включая итоговый, направлены обычно на проверку запоминания определенного объема учебной информации, а не на поиск и оценку найденного оптимального решения нестандартной проблемы.

Материалы и методы

Базой исследования явился Андижанский ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ Институт. Исследованиями было охвачено около 30 студентов 1, 2 курсов факультета Дошкольного образования. Исследования выполнялись в несколько этапов. Первый этап (2021г.) был посвящен изучению и анализу философской, психолого-педагогической литературы, изучению методик решения творческих задач. Второй этап (2022 г) - опытно-экспериментальный. На этом этапе были организованы и

проведены констатирующий и формирующий эксперименты. Выдвижение гипотезы и планирование ее опытно-экспериментальной проверки.

Научная новизна и теоретическое значение исследования определяется тем, что выявлены и реализованы в учебном процессе важные дидактические условия обучения решению творческих технических задач, способствующие раскрытию и развитию творческих возможностей студентов.

Сформулированы условия, предусматривающие, учитывая индивидуальные особенности каждого студента, включение их в поисковую деятельность как индивидуально, так и специально сформированными творческими группами переменного состава. Дано педагогическое обоснование методам решения творческих педагогических задач.

Практическая значимость исследования состоит в том, что содержащиеся в нем теоретические положения и выводы находят применение в разработке и реализации курса «Методы поиска новых педагогических решений» и могут быть использованы в других педагогических дисциплинах при

обучении студентов педагогическому творчеству.

Результаты и обсуждения

Положительная динамика результатов опытно-экспериментальной работы подтвердила эффективность и целесообразность реализации в образовательном пространстве вуза обозначенных педагогических условий развития творческих способностей как фактора профессиональной адаптации, выделенных арт-терапевтических и игровых методик, а также обоснованность гипотезы, эффективность и практическую значимость нашего исследования. В заключение обобщены результаты исследования, сформулированные на основе теоретического анализа и опытно - экспериментальной работы, подтверждающие выдвинутые гипотезу; намечены перспективы дальнейшей разработки заявленной проблемы

Выводы

Проведенное исследование представляет собой лишь один из подходов к разработке проблемы развития творческих способностей студентов как фактора успешной профессиональной адаптации будущих специалистов. В процессе проведения исследовательской работы и анализа ее результатов наметились новые вопросы, решение которых представляется нам важным: педагогические условия

эффективной организации научно-исследовательских и творческих работ студентов с целью оптимизации подготовки студентов в образовательном пространстве вуза, исследование влияния различных видов практической деятельности студентов на формирование основных составляющих творческой личности, оптимальные пути совершенствования адаптационных процессов студентов в вузе с использованием различного вида диагностик.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Ведерникова Л. В. Формирование ценностных установок студента на творческую самореализацию / Л. В. Ведерникова // Педагогика. - 2003. - №8. - С. 47-53

2. Калдибекова А.С. Развитие творческого потенциала у студентов / А.С. Калдибекова, М.А. Иргашова // Наука и образование сегодня. 2020. №3 (50). [Электронный ресурс]. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/razvitiye-tvorcheskogo-potentsiala-u-studentov> (дата обращения: 15.01.2021)

3. Князева А.Г. Принципы развития творческого потенциала

студентов в условиях университетского образования / А.Г. Князева // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Проблемы высшего образования. 2019. № 1. С. 46-49.

4. Евсин Е.А. Развитие творческих способностей личности в условиях непрерывного профессионального образования (Обоснование и опыт) // Фундаментальные исследования. – 2005. – № 8. – С. 72-75;у

5. Раменских Е.А. Развитие творческих способностей студентов как фактор успешной профессиональной адаптации будущих специалистов // автореферат, Тульский государственный университет., Издательство ТулГУ-2011 г